

Il computer tra le nuvole – flessibilità per un mondo in movimento

Tutto diventa mobile: da molto tempo non consultiamo più la nostra posta elettronica solo al lavoro, ma anche sul PC di casa o sul cellulare in viaggio; e quando siamo seduti in treno, vogliamo poter accedere con il cellulare ai brani musicali che abbiamo scaricato dal computer di casa. Sempre più dati vengono perciò affidati alla rete e messi al sicuro su piattaforme che consentono di memorizzarli e di consultarli di nuovo. Anche i software diventano mobili: invece di installarli su un apparecchio, sempre più utilizzatori usufruiscono delle rispettive offerte sul web. «Nuvola dell'informatica» o «Cloud Computing» – si chiama così nel gergo degli specialisti la procedura per cui file e programmi non vengono memorizzati su un computer, ma sono salvati e caricati attraverso internet.

- Cosa comporta la «nuvola dell'informatica» per la sicurezza dei dati?
- Quali sono i requisiti tecnici necessari per realizzare questo concetto e quali conseguenze ne potrebbero risultare per la società, l'economia e l'ambiente?
- Il Cloud Computing è qualcosa di sostanzialmente nuovo?

Considerate queste questioni, il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS ha convocato degli esperti per discuterne. La presente scheda informativa riepiloga i risultati di questa discussione.

Rivoluzione o evoluzione?

Il Cloud Computing è il frutto di vari sviluppi tecnici. Il fatto che l'informatica avesse iniziato già negli anni '50 a sviluppare strutture di reti, che offrivano servizi su un computer server e potevano essere consultati da un computer client, costituisce una delle premesse al Cloud Computing. La ripartizione dei compiti fra server e client è stata portata avanti ulteriormente con il concetto di «thin client» (client leggero): il terminale si riduce all'essenziale, in modo che gli utilizzatori non sono assolutamente più in grado di commettere errori. Essi si limitano a immettere i loro dati, mentre l'elaborazione viene effettuata su una unità centrale di calcolo. Di conseguenza sono aumentate le esigenze relative ai server e alla loro efficienza.

Per le singole ditte avere una propria dotazione fissa di server ad alto rendimento comporta svantaggi: a prescindere dai costi per l'acquisto e la manutenzione, ciò limita anche la capacità di adattamento necessaria per reagire alle fluttuazioni della domanda di utilizzo. Il lavoro in cosiddetti «cluster» si è pertanto imposto sempre più: i calcolatori vengono collegati tra loro attraverso una rete rapida per formare interi «sciame», in modo che le capacità inutilizzate in un luogo possano venir impiegate laddove occorre più potenza di calcolo. Le strutture a cluster consentono quindi una pianificazione dinamica in funzione della domanda. Nel cosiddetto «Grid» – un raggruppamento di cluster, che lavorano insieme a un compito comune – questa forma di collaborazione tecnica raggiunge il culmine: ne risulta un supercomputer in grado di elaborare enormi quantità di dati, come quelli che si ottengono per esempio dagli esperimenti d'avanguardia dell' Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare CERN.

Mentre in passato per attività differenti quali telefonare, redigere un testo o ascoltare musica occorre apparati diversi, gli attuali dispositivi elettronici sono dei veri e propri tuttofare: sul laptop vengono visionati video e programmi TV, mentre lo smartphone può anche essere utilizzato per redigere testi, consultare e-mail o fotografare. Questa cosiddetta convergenza dei terminali costituisce un ulteriore elemento trainante a favore della «nuvola dell'informatica». Affinché infatti queste diverse applicazioni possano funzionare su differenti piattaforme, occorrono standard unitari, che consentano lo scambio di dati di diverso tipo. In tal modo viene contemporaneamente soddisfatta una condizione per la virtualizzazione, che permette di simulare determinati servizi: l'utilizzatore ha perciò ad esempio l'impressione di muoversi in un ambiente informatico omogeneo, sebbene in realtà le applicazioni e i programmi più disparati vengono combinati virtualmente in un'unità.

Il Cloud Computing si basa quindi su diversi sviluppi tecnici e costituisce il risultato di un'evoluzione piuttosto che di una rivoluzione: la «nuvola dell'informatica» consta di cluster di calcolatori collegati tra loro, che grazie alla virtualizzazione mettono a disposizione ambienti informatici unitari e di facile impiego, e che consentono, attraverso un terminale, di usufruire dei servizi di vari fornitori e di esternalizzare i propri dati. Nella «nuvola» gli utilizzatori possono usufruire di spazio di memoria, di programmi, di prestazioni di server o di intere piattaforme con configurazioni e interfacce di programma, fino alle offerte

predefinite, accompagnate da garanzie di qualità di servizio e tariffazione commerciale. Grazie alla virtualizzazione gli utilizzatori hanno l'impressione di muoversi nel loro proprio ambiente, mentre di fatto lo condividono con altri utenti.

Verso la «nuvola»: freni e spinte

Spesso gli informatici manifestano una certa diffidenza nei confronti della nuvola dell'informatica. Ciò sorprende poco nella misura in cui il Cloud Computing potrebbe modificare il loro profilo professionale – esso contribuisce infatti a far sì che la manutenzione e il supporto di hardware e software vengano affidati ad aziende esterne. Vengono poste riserve anche a livello della sicurezza dei dati e della fiducia nei provider coinvolti.

Alcuni sondaggi fanno pensare che, rispetto agli informatici, gli specialisti a contatto con la clientela abbiano un atteggiamento più aperto nei confronti del Cloud. Essi si aspettano una maggiore flessibilità, che è indispensabile in particolare per le offerte personalizzate «su misura» (concetti on demand). Gli sviluppi tecnici potrebbero in ogni caso favorire un'ulteriore diffusione del Cloud: ad esempio, le quantità di dati in crescita vertiginosa sono gestite meglio nel Cloud che con gli impianti fissi di calcolo, grazie alla maggiore flessibilità d'impiego delle capacità. I vantaggi in termini di costo, che si potrebbero eventualmente realizzare mediante il Cloud Computing, sembrano per contro essere di secondaria importanza anche per i sostenitori di questo concetto.

Un bel cielo azzurro ...

Le aspettative nei confronti del Cloud Computing sono elevate e varie tendenze potrebbero promuovere la sua ulteriore crescita. Le interfacce aperte nel Cloud consentono di creare nuove catene del valore e pongono così le condizioni favorevoli per modelli aziendali innovativi e forse ancora impensati.

Dal punto di vista delle aziende di piccole dimensioni la nuvola dell'informatica è pertanto particolarmente interessante, poiché esse possono esternalizzare la manutenzione del loro ambiente informatico: sia lo spazio di memoria che i software possono essere delegati al Cloud; le forze lavorative interne non provvedono più all'assistenza e all'aggiornamento, che vengono effettuati da specialisti esterni. Quanto più rapido è lo sviluppo tecnologico e quanto più sovente è necessario procedere ad aggiornamenti, tanto

più aumenta per piccole aziende e privati la necessità di passare a sistemi basati sul Cloud. Passare al Cloud vale la pena anche finanziariamente: oltre al canone di base viene spesso fatturato solo il servizio specifico effettivamente acquistato.

... o fosche prospettive nella nebbia?

La nuvola dell'informatica causa tuttavia anche nuovi rapporti di dipendenza: se un grande fornitore di servizi incontra difficoltà tecniche, in certi casi procura disagi a tutte le aziende che hanno esternalizzato le loro strutture informatiche sulle sue piattaforme. Gli specialisti sono concordi nell'affermare che molti rischi non sono stati chiariti. La «Cloud Security Alliance», che nelle sue linee guida si pronuncia a favore delle «best practices» per la sicurezza del Cloud Computing, riconosce che la formazione degli utenti del Cloud Computing è molto importante.

Un ulteriore aspetto negativo del Cloud Computing sta nel fatto che la sua virtualizzazione porta a sistemi difficilmente intuibili nonché a catene di dipendenza lunghe e spesso sconosciute. La ricerca di errori diventa quindi più difficile che nelle applicazioni che funzionano su server attribuiti in modo chiaro.

Nessun problema giuridico è irrisolvibile

A prescindere dai dubbi in materia di protezione dei dati, tutti i problemi giuridici che potrebbe comportare la nuvola dell'informatica possono essere risolti nel loro complesso mediante contratti adeguati.

Un contratto deve specificare in particolare la natura e la qualità dei rischi, deve comprendere affermazioni sulla sicurezza e anche in merito alle possibilità di annullamento e/o di cambiamento dell'offerta, includendo i termini di disdetta. Ciò significa che si deve descrivere la prestazione da fornire e la sua qualità, designare la persona di contatto nonché elaborare i piani per l'individuazione dei rischi e la loro eliminazione e molto altro ancora. Si devono inoltre definire i diritti di accesso e anche i doveri in materia di garanzia della sicurezza dei dati, anche riguardo al ripristino di questi ultimi. Se i punti più delicati vengono analizzati scrupolosamente e vengono adottate le misure necessarie, il Cloud Computing può offrire standard di sicurezza addirittura più elevati di quelli delle tradizionali banche dati aziendali.

La Svizzera tra le nuvole?

Alla domanda, se il Cloud Computing apre prospettive particolari per la Svizzera, viene risposto in modo controverso a seconda da che lato si considera il problema. Il nostro Paese non vanta una tradizione nel campo dell'informatica e non viene attribuita molta importanza alla disponibilità al cambiamento – due argomenti, che sono in contrasto con il fatto che la nuvola dell'informatica potrebbe favorire delle storie di successo specificatamente svizzere. D'altro canto, le strutture federali potrebbero favorire l'utilizzazione del Cloud Computing, poiché i Comuni più piccoli non dovrebbero più procurarsi un proprio parco informatico. Anche la reputazione della Svizzera di essere un partner affidabile, che mette a disposizione servizi di qualità elevata, potrebbe creare una buona base per modelli aziendali nel Cloud.

In un punto la Svizzera non rappresenta sicuramente un caso speciale: anche per essa il Cloud Computing non è una vaga promessa futura, bensì una forma di utilizzazione dell'informatica, che sta già affermandosi e si impone sempre più.

Esempi

Research Cloud

Nel maggio 2011 IBM Svizzera insieme alla start-up svizzera CloudBroker ha sostenuto dei ricercatori del Politecnico federale di Zurigo nella determinazione della struttura di proteine per la lotta contro batteri tossici. In tal modo i ricercatori hanno potuto utilizzare nel giro di una settimana 1 milione di ore lavorative dell'unità centrale di calcolo (CPU è l'acronimo di: Central Processing Unit) e svolgere la loro ricerca molto più rapidamente. In quanto sede di una ricerca altamente competitiva, la Svizzera potrebbe beneficiare appieno del Cloud Computing e offrire nel contempo i migliori presupposti per i «Research Cloud».

Cloud «ricco di energia»

Il Regno Unito punta su un approvvigionamento «intelligente» di gas e di energia, per ridurre i consumi e diminuire le emissioni di CO₂. La condizione è che vengano rilevati dati dettagliati. Le quantità di dati risultanti possono essere elaborate in modo sensato solo nel Cloud.

Cloud internazionale

L'UE investe nel suo 7° programma quadro 10,5 milioni di euro nel progetto di ricerca TClouds. Esso mira a sviluppare soluzioni per la protezione dei dati e la protezione contro i guasti di cloud sovranazionali. In tale contesto l'infrastruttura TCloud deve essere valutata nei due settori energia («Smart Energy Grid» sull'esempio del fornitore portoghese di energia elettrica, leader del settore) e sanità («Home Healthcare», in collaborazione con l'ospedale San Raffaele a Milano).

Un Cloud per i geodati

Da tre anni l'Ufficio federale di topografia swisstopo utilizza il Cloud Computing sulla base dell'offerta di Amazon S3 ed EC2. Quanto maggiore è la variabilità della domanda, tanto maggiori sono i vantaggi del Cloud Computing. Grazie al concetto di «Infrastructure as a Service» swisstopo può noleggiare in qualsiasi momento le capacità di calcolo necessarie, pagando soltanto ciò che utilizza. Il vero e proprio punto debole sta tuttavia nell'automazione, quindi nella configurazione e nelle modalità d'esercizio. Da qui deriva il massimo onere di lavoro per l'Ufficio. A tale scopo swisstopo ricorre sistematicamente a software Open Source. A differenza dei programmi Open Source, le licenze di software commerciali limitano spesso l'impiego in ambienti di Cloud Computing o lo impediscono completamente; grazie all'Open Source non occorre più gestire le licenze. Attualmente swisstopo è in grado di scalare l'infrastruttura in modo orizzontale in meno di 2 ore, per fornire senza ritardi i clienti anche in caso di picchi di lavoro e ciò per oltre mezzo miliardo di oggetti. Grazie al modello selezionato «Infrastructure as a Service» swisstopo mantiene il pieno controllo sul Change Management dei suoi servizi e delle sue applicazioni – senza dover assumersi la responsabilità dei server fisici, delle memorie e delle reti.

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

Un centro di competenza delle
Accademie svizzere delle scienze